

জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এই রাজ্যে। এক সময়, অন্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে কাজ খুঁজতে আসা শ্রমজীবীর সংখ্যা থাকত কত। এখন ছবিটা পালটে গেছে। কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্য থেকে যত শ্রমজীবী পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দেন, এবং তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক শ্রমজীবী এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান ভিন রাজ্যে কাজ খুঁজতে। ইঙ্গিত স্পষ্ট। কাজের অভাব তীব্র হয়ে উঠেছে এই রাজ্যে। এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। কাজ নেই গ্রামবাংলায়। শহর এলাকার পশ্চিমবঙ্গে নতুন জীবিকা তৈরি হচ্ছে। যার ওপর ভরসা করে গ্রামবাংলার শ্রমজীবীরা এই রাজ্যেরই শহরাঞ্চলে বাস করতে আসবেন, এমন পরিস্থিতিও নেই। জীবিকার সন্ধানে এই রাজ্যের মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। ভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে কাজ খুঁজতে আসা শ্রমজীবীর তুলনায় অনেক বেশি হলো রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যা।

এই কথাগুলির তথ্য ভিত্তি কী, সেটা আমরা প্রথমে বিবেচনা করব। কেন এটা ঘটছে, কেন এই রাজ্যের শ্রমজীবীরা কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, এই প্রবন্ধে সে সব বিষয়েও কিছু আলোচনা থাকবে।

পরিবর্তিত অভিবাসন চিত্র

১৯৯১ সালের জনসংখ্যার হিসাবে এই রাজ্যে সে সময় জনসংখ্যা ছিল ৬,৮০,৭৭,৯৬৫। পরবর্তী এক দশকে অন্য রাজ্য থেকে ৭,২৪,৫২৪ জনের অভিবাসন হয় এই রাজ্যে। বিদেশ থেকে এক দশকে এই রাজ্যে অভিবাসন হয় ২,৫৯,২০৪ জনের।

ঐ দশকে এই রাজ্য থেকে চলে যায় ৭,৩০,২২৬ জন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যটিতে ঐ দশকে নিট অভিবাসন হয়েছে – রাজ্য ছেড়ে যত মানুষ চলে গেছেন, তার চেয়ে বেশি মানুষ এসেছেন এই রাজ্যে বসবাস করতে। সংখ্যাটি হল ২,৫৩,৫০২। (৭,২৪,৫২৪+২,৫৯,২০৪-৭,৩০,২২৬=২,৫৩,৫০২)। পরের এক দশকে অর্থাৎ ২০০১-১১ সালের মধ্যে ছবিটা বদলে গেছে। এই দশকে এই রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে অভিবাসন করতে আসা মানুষের সংখ্যা ছিল ৭,২৯,৭০২। অন্য দেশ থেকে এই রাজ্যে অভিবাসন হয় ১,৮৩,৩১০ জনের। এই দশকে এ রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন ১০,১১,৩৪০ জন। হিসেবে দেখা যাচ্ছে এ রাজ্যে নিট অভিবাসন এই দশকে ছিল ঋণাত্মক, – ৯৮,৩২৮ জন। রাজ্যটি অন্য রাজ্য থেকে বেশি মানুষকে টেনে নেবার ক্ষমতা হারাচ্ছিল; এ রাজ্য থেকে বেশি মানুষ চলে যাচ্ছিল অন্য রাজ্যে।

এইসব তথ্য সেন্সাস বা জনসংখ্যার হিসাব থেকে পাওয়া যায়। দেশভাগের পর সেন্সাস বা জনগণনা হয়েছে ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০২১ সালে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতিটি দশকওয়াড়ি হিসেবেই দেখা গেছে, রাজ্যটিতে নিট অভিবাসন কখনই ঋণাত্মক ছিল না। রাজ্য ছেড়ে যত মানুষ চলে গেছেন তার চেয়ে বেশি মানুষ এসেছেন এ রাজ্যে বসবাস করতে। বাম শাসনের শেষ এক দশকে ছবিটা বদলে গিয়েছিল। এ রাজ্য থেকে যত মানুষ অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক কমসংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে তার ঠিকানা হিসেবে বেছে নিচ্ছিল সেই সময়ে।

এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১১ সালে। ২০২১-এর সেন্সাস তথ্য থেকে পাবার কথা ছিল এক দশকের তৃণমূল শাসনে এই রাজ্যের অভিবাসন চিত্রটিকে কতটা বদল এসেছে। সেই তথ্য নেই। কারণ ২০২১-এর নির্ধারিত সেন্সাস এখনও করা হয়নি। সুতরাং করা যেতে পারে কিছু অনুমানসিদ্ধ ধারণা। ২০১৮ সালে এই রাজ্যে জনসংখ্যার আনুমানিক অঙ্ক থেকে এই রাজ্যের নিট অভিবাসনের সাম্প্রতিক ছবিটি কেমন, সেটা আন্দাজ করা হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে। গবেষণা পত্রটির নাম Migrant Workers from West Bengal Since 1991 : From the Left to TMC Government। লেখক অভিজিৎ মিত্তি। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে Economic and Political Weekly-তে (জুলাই, ১৭, ২০২১)। লেখকের হিসাবে ২০১৮ সালে এ রাজ্যের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ৯,৬২,৯৭০০০ জন। ২০১১-র সেন্সাস অনুযায়ী সে সময় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৮,০১,৭৬,১৯৭ জন। মধ্যবর্তী সময়ে এ রাজ্যে যা জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে, সেটা হিসাবে নিয়ে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যটির স্বাভাবিক জনসংখ্যা যা হবার কথা ছিল, বাস্তবে হয়েছে তার চেয়ে কম। কম হারের কারণ, ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে যত মানুষ এই রাজ্যে বসবাস করতে এসেছেন ভিন রাজ্য বা ভিন দেশ থেকে, তার চেয়ে বেশিসংখ্যার মানুষ রাজ্যটি ত্যাগ করেছেন। নিট অভিবাসন (-) ১১,০৭,০৬৮। ২০০১ থেকে ২০১১ সালে সময়সীমার, অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজ্যে নিট অভিবাসন ছিল (-) ৯৮,৩২৮ জন। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম সাত বছরে, অর্থাৎ তৃণমূল শাসনের প্রথম সাত বছরে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে

আনুমানিক ১১,০৭,০৬৮। যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বাম শাসনের শেষ দশকে, সেই প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে তৃণমূল শাসনে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেশি বেশি করে এ রাজ্য ত্যাগ করছেন তৃণমূল শাসনকালে।

সেন্সাস তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে গ্রামবাংলা থেকে ৪,৮৪,১২০ জন ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, শহর এলাকা থেকে বাংলা ছেড়েছেন ৪,৩৪,৫২৯ জন। বেশিরভাগ মানুষ অভিবাসন খুঁজেছেন অন্য রাজ্যের শহরাঞ্চলে। ২৩.৭ শতাংশ অভিবাসী পরিবার সমেত রাজ্য ছেড়েছেন। ৩৪.২ শতাংশ অভিবাসী রাজ্য ছেড়েছেন জীবিকার কারণে। বিয়ে হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার গুরুত্ব (২৩.২ শতাংশ) অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। তবে সেন্সাস তথ্যে এই ইঙ্গিত আছে যে রাজ্য ছেড়ে যাবার মূল কারণ জীবিকা। পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার অভাব। শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হচ্ছেন রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে। এই বাধ্যতা কত তীব্র, সেন্সাসে তা পুরোপুরি ধরা পড়ে না। সেন্সাস দেখে দশকওয়াড়ি হিসাব – দশ বছরে কতজন এলো, কতজন চলে গেল রাজ্য ছেড়ে। এর মধ্যে সেই হিসাবটা থাকে না যা থেকে সেই মানুষদের খোঁজ পাওয়া যায়, যাঁরা কয়েকমাস কাজ করতে যান হরিয়ানা বা কর্ণাটকে আর বাকি মাসগুলো পশ্চিমবঙ্গেই থাকেন। এঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। এঁদের সংখ্যা কত কেউ তা জানে না। করোনাকালে পাওয়া গেছিল এই মানুষদের অস্তিত্ব কতটা প্রবল আমাদের দেশে তার কিছু খণ্ড চিত্র। কথা হয়েছিল এঁদের সংখ্যা কত তার একটা হিসেবও নেওয়া হবে। মোদী রাজত্বে সে হিসাব সম্ভবত কখনই পাওয়া যাবে না – এ সরকার অস্বস্তিকর তথ্য চাপা দিতেই অভ্যস্ত।

নিয়োগ এবং আয়

রাজ্যটিতে নিট অভিবাসন ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে এই শতকের প্রথম দশক থেকে। রাজ্যে যে যথেষ্ট কাজ নেই – কাজের অভাবে বেশি বেশিসংখ্যক শ্রমজীবী রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এই বিষয়টি প্রথমে নজরে আনেন এ রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকেই তারা বলতে শুরু করে যে, রাজ্যটির কৃষি আর নতুন জীবিকা সৃষ্টি করতে পারছে না, গ্রামাঞ্চলে বেকারীর চাপ বাড়ছে। এই চাপ কমানোর জন্য প্রয়োজন শিল্পের বিকাশ। সমস্যাটিকে এভাবে বোঝার চেষ্টা কখনও করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে শিল্পায়নের পথে তাঁর একমাত্র অবদান হলো বাধা সৃষ্টি করা। নিট ফল দাঁড়ালো ২০০১-২০১১ সময়সীমায় সেন্সাসের হিসেবে যেখানে নিট অভিবাসন ছিল (-) ৯৮৩২৮, তৃণমূল শাসনকালের প্রথম সাত বছরেই সংখ্যাটি সেই সীমা অতিক্রম করেছে।

যাঁরা পরিযায়ী, কয়েক মাসের জন্য যাঁরা বাইরে কাজ করতে যান, তৃণমূল শাসনকালে তাদের সংখ্যা বেড়েছে নজর কাড়া গতিতে। সমস্যাটা কত তীব্র কোভিডকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভাষণে তা প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারি হিসেবে এই পরিযায়ীদের সংখ্যাই এখন ছিল ১০ লক্ষের বেশি, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে যা প্রকাশিত হয়েছিল। য়েটা লজ্জার কথা, তাহলো, এই পরিযায়ীদের অধিকাংশর বক্তব্য ছিল, রাজ্যে ফিরে তাঁরা

আয়ের রাস্তা পাচ্ছেন না, কোভিড কেটে গেলেই তাঁরা আবার ভিন রাজ্যে চলে যাবেন জীবিকার তাড়নায়।

এই শতাব্দীর শুরুতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, গত শতকের নব্বই-এর দশকেই যার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, বামফ্রন্ট শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে যে সমস্যা থেকে স্বস্তির পথ খুঁজছিল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমাগত যে সমস্যার অস্তিত্ব অস্বীকার করছিলেন, ২০২২ সালের বাস্তবতা হল এই যে সমস্যাটিই আগ্রাসী চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে এই রাজ্যে – যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছেন, এই পর্যায়ে, রাজ্যটিতে তাঁরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন। আয়ের সন্ধানে ভিন রাজ্যে তাদের যেতেই হবে। তাঁরা বুঝেছেন এ রাজ্যে তাঁদের কাজ জোটের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

রাজ্যে আয়ের পথ ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে, এই বাস্তবতাটি ক্রমাগত অস্বীকৃত হচ্ছে তৃণমূল শাসনে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুসারে, এই রাজ্যে আয় বৃদ্ধির হার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। গত শতকের নব্বই-এর দশকে রাজ্যটির আয় (জিএসডিপি) বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৬.০৯ শতাংশ। বাম আমলের শেষ দিকে (২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০) আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হারটি কমে দাঁড়ায় ৫.৭৬ শতাংশ। তৃণমূল শাসনের প্রথম সাত বছরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে এই রাজ্যে আয় বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কমে দাঁড়িয়েছে ৪.৯২ শতাংশ। এসব তথ্য অবশ্য রাজ্য সরকার মানবেন না। তাঁরা স্বীকার করবেন না যে আয় বৃদ্ধির গতিতে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটছে। তাঁরা এটাও স্বীকার করবেন না যে রাজ্যে পুরানো কাজ কমে আসছে, নতুন কাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে। শ্রমজীবীরা ব্যাপকভাবে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কথাটা আরও বিস্তৃতভাবে বুঝতে হলে এই রাজ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির নিয়োগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা কেমন সেটা বিচার করতে হবে। নিয়োগসৃষ্টির ক্ষমতা বিচারের জন্য দেখা দরকার আয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ক্ষেত্রগত নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতা (নিয়োগ বৃদ্ধির হার/উৎপাদন বৃদ্ধির হার) কত। অভিজিৎ মিত্রের পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে এই সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধের সারণি-১'এ বর্ণিত সেই তথ্যগুলি নিম্নরূপ। এই রাজ্যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষমতা আর নেই। সেখানে আয় যা বাড়ছে নিয়োগ তার প্রভাব নেতিবাচক। বাড়তি আয় সৃষ্টি করার অন্য বাড়তি নিয়োগের প্রয়োজন হচ্ছে না। বরং নিয়োগ কাটিয়ে আয় বাড়ানো যাচ্ছে। এর অর্থ হলো, কৃষির বহু কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হচ্ছে – লেবার কম লাগছে। উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু নিয়োগ কমছে এই কারণেই। বহু গ্রামীণ শ্রমজীবী এর ফলে বেকার হয়ে যাচ্ছেন। গ্রাম বা শহরে বিকল্প কর্মসংস্থানও হচ্ছে না, যার ফলে এদের একটা বড় সংখ্যক বিকল্প জীবিকা খুঁজতে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। বাম আমলে (২০১১ সাল পর্যন্ত) শিল্প হয়েছে (প্রধানত: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে) কিছুটা কাজ বাড়ছিল – শিল্পে ক্ষেত্রগত নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতা যে কারণে ছিল ঋণাত্মক। ২০১১-১৮ সালের সময়সীমায় সেটাও হয়ে গেল ঋণাত্মক। নতুন আয় সৃষ্টির জন্য নতুন লেবার লাগছে না, বরং পুরানো লেবারেই কাজ চলে যাচ্ছে। এ রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রেও নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে গত কয়েক বছরে। (সে জন্যই ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সালের সময়সীমায় শিল্পে নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতার

মান দাঁড়িয়েছে (-) ০.১৯) সেবাপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা এখনও বিদ্যমান। কিন্তু সে ক্ষমতাও এত তীব্র নয় যে এই রাজ্যের শ্রমজীবীর বর্হিগমনের প্রবণতা তা রোধ করতে পারে। সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্র একসাথে বিচার করে যদি আমরা আয় বৃদ্ধির সাপেক্ষে নিয়োগ বৃদ্ধির হার তুলনা করি, সারণি-১'র তথ্য অনুসারে এই অনুপাতটি এখন, এই তৃণমূল সরকারের শাসনকালে দাঁড়িয়ে গেছে ঋণাত্মক - বাম আমলে কখনও যা ঘটেনি। কাজের সন্ধানে শ্রমজীবীর ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেবার প্রবণতা কেন এত তীব্র হয়ে উঠেছে এই তৃণমূল সরকারের শাসনকালে - এই তথ্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। রাজ্যটির নিয়োগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা কমেছে বিপুলভাবে। শ্রমজীবীর বর্হিগমন রোধ করার ক্ষমতা হারিয়েছে রাজ্যটি।

কৃষি: তৃণমূলী অভিবাসন

এ রাজ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি, বাম আমলে যেটিকে আরও মজবুত করা হয়েছিল। তৃণমূল শাসনে এই রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে গেছে। গ্রাম বাংলা উজার করে এ রাজ্যের শ্রমজীবীরা যে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন তার বড় কারণ এটাই।

উদ্বেগের কথা, গ্রাম বাংলা যে জীবিকার অভাবে বিপর্যস্ত রাজ্যের শাসকদলটি সবসময় তা অস্বীকার করেন। মিথ্যা, মনগড়া তথ্য দিয়ে এমন সব কাহিনী রচনা করেন তৃণমূল নেত্রী যে, সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করাই দূরূহ হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে মোদী এবং মমতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ক্ষমতায় আসার পর ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোতে কৃষকের আত্মহত্যা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা বন্ধ করলেন মমতা ব্যানার্জি। মোদী শিক্ষা নিলেন। ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোতে 'কৃষক আত্মহত্যা'র তথ্য রেকর্ড করাই বন্ধ করে দিলেন তিনি। এ রাজ্যে আর কৃষক আত্মহত্যা নেই - কারণ দিদি ওটা চান না। সারা দেশেও কৃষক আত্মহত্যা বন্ধ, কারণ দাদা এটা পছন্দ করেন না। দাদা পাঁচবছরে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করেন। দিদি যেটা করে ফেলেন চার বছরে। দাদার কাছে তথ্য চাওয়া যায় না, কারণ তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন না। দিদির কাছে তথ্য চাইলে তিনি অসংলগ্ন প্রলাপ বকেন।

প্রলাপ বকলে যাদের চলে তা, সে রকম এক সংস্থা হল নাবার্ড। সম্প্রতি প্রকাশিত নাবার্ড-এর তথ্য অনুসারে, এ রাজ্যে কৃষিজীবী পরিবারের মাসিক গড় আয় ৭৭৫৬ অর্থাৎ বছরে পারিবারিক গড় আয় ৯৩০৭২ টাকা। ২০১৮ সালের জুন মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতভাবে দাবি করেছিলেন যে তখনই এ রাজ্যের কৃষিজীবী পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ছিল ২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। এখন, নাবার্ড-এর রিপোর্টে যখন প্রকাশ পাচ্ছে, তখন রাজ্য সরকারের মতে এ রাজ্যের কৃষিজীবী পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মাসে ২৫০০০ টাকা। নাবার্ড-এর তথ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই, বেসরকারি এক নমুনা সমীক্ষা (Condition of Farmers in West Bengal - Rathindra nath Pramanick)-এর তথ্য ও নাবার্ড-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তৃণমূল সরকারের বক্তব্যের তথ্য ভিত্তি কী, কেন তাঁদের তথ্যের সঙ্গে নাবার্ড এর তথ্যের এত ফারাক, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই।

‘ফারমার্স ওয়েলফেয়ার : অ্যান অ্যানালিসিস অ্যাক্রস স্টেটস’ শীর্ষক নাবার্ড রিপোর্ট অনুসারে, কৃষিজীবী পরিবারের মাসিক আয়ের নিরিখে দেশের আধপেটা রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২২তম। শীর্ষস্থানে অবস্থিত পাঞ্জাবে কৃষিজীবী পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ২৩,১৩৩ টাকা। পাঞ্জাবের একজন গড় কৃষিজীবীর পরিবার পশ্চিমবঙ্গের গড় কৃষিজীবী পরিবারের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি সমৃদ্ধ। গ্রামে যাঁরা বাস করেন, অথচ কৃষি যাদের ভুল জীবিকা নয়, সেসব পরিবারকে চিহ্নিত করা হয় অ-কৃষিজীবী পরিবার হিসেবে। সব রাজ্যেই এই ধরনের পরিবারের গড় আয় কৃষিজীবী পরিবারের গড় আয়ের তুলনায় কম থাকে। পশ্চিমবঙ্গও ব্যতিক্রম নয়। এ রাজ্যে কৃষিজীবী পরিবারের মাসিক গড় আয় ৭৭৫৬ টাকা, অকৃষিজীবী পরিবারে মাসিক গড় আয় অনেক কম – ৬৩৮৩ টাকা। পাঞ্জাবে অকৃষিজীবী পরিবারের মাসিক গড় আয় ১০,৯৩৫ টাকা, কেরলায় ১৪,৮৬৩ টাকা। কোনো নিরিখেই গ্রাম বাংলা এগিয়ে নেই। বস্তুত নাবার্ড-এর ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকেও আন্দাজ করা যায়, কেন এই রাজ্য ছেড়ে এত বিপুলসংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষ অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। প্রত্যাশিত আয় বেশি, ভিন্ন দেশে যাবার যাবতীয় ঝুঁকি নিয়েও তাই এ রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ অন্য রাজ্যে জীবিকা খুঁজছেন, রাজ্য সরকার শোনাচ্ছেন ৩ লক্ষ টাকা আয়ের গল্প। সে গল্পে কর্ণপাত করার সময় নেই রাজ্যবাসীর।

কৃষি সঙ্কট

কৃষিতে নতুন নিয়োগ সৃষ্টির সুযোগ নেই। বরং যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে কৃষিতে বিদ্যমান নিয়োগে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। জীবিকা হিসেবে কৃষির আকর্ষণও কমেছে কৃষি অলাভজনক হয়ে ওঠার কারণে। অলাভজনক হয়ে ওঠার পিছনে যে কারণগুলো আছে, তার অধিকাংশই নয়া উদারবাদ সৃষ্ট, রাজ্য সরকারের দিক থেকে এগুলো রোধ করা কঠিন। কিন্তু তারই মধ্যে যেসব সুযোগগুলি আছে সেগুলি ঠিকমতো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা বিপুল। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের যে সুযোগ আছে, যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে কুশীদজীবীদের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করা যায় এ রাজ্যে তার সদ্ব্যবহার হয় না। এ রাজ্যে নাবার্ড-এর হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে হেক্টর প্রতি কৃষি ঋণের পরিমাণ ৫৫ হাজার টাকা। কেবলে হেক্টর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ ৩,৬৮,০০০ টাকা। এত কম কেন প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ এই রাজ্যে। কারণটাও আবার এই তৃণমূলী শাসন। বাম আমলে গ্রামীণ সমবায় সহ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বন্টনের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এই রাজ্যে, তৃণমূল শাসনে সেগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। ঘটা করে ‘কিষান কার্ড’ চালু করা হল – সহজে নাকি ব্যাঙ্ক ঋণ মিলবে এই কিষান কার্ড থাকলে। কার্যত ঋণ আরও দুর্লভ হল। গ্রামাঞ্চলে বেড়ে গেল মহাজনী ঋণের দাপট।

সেচ, সার, কীটনাশক, বীজ – সব কিছুই খরচ উর্ধ্বমুখী। চাষ করার জন্য ক্ষুদ্র চাষিকে (তারাই সুবিপুল সংখ্যাগুরু এই রাজ্যে) নিতে হবে মহাজনী ঋণ, যেখানে সুদের হার চড়া। অন্যদিকে ফসল বিক্রি করে ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি কতটা

ভয়াবহ, এক সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গবেষণাপত্রটির নাম ('Conditions of Farmers in West Bengal') লেখকের নাম রথীন্দ্রনাথ প্রামাণিক। গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'Economic and Political Weekly'-তে (জুন ৪, ২০২২)। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কৃষিতে উন্নত এবং অনুন্নত এমন দুটি করে জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করে লেখক যে সব তথ্য পেয়েছেন তার থেকে এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সারণি প্রস্তুত করেছি। সারণিতে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা নিম্নরূপ।

সারণি-২

ক্ষেত্র সমীক্ষাভুক্ত কৃষক পরিবারের দারিদ্র্যের তীব্রতা

কৃষক পরিবার (শতাংশ)	জেলা				
	বর্ধমান	পুরুলিয়া	উত্তর দিনাজপুর	জলপাইগুড়ি	মোট
দরিদ্র	৭৫.০০	৯০.০০	৭৮.৩৩	৭৩.৩৩	৭৯.১৭
মাঝারি	২৩.৩৩	১০.০০	২০.০০	২৬.৬৭	২০.০০
ধনী	৯.৬৭	০	১.৬৭	০.০০	০.৮৩

তথ্যসূত্র : প্রামাণিক, রথীন্দ্রনাথ কনডিসনস অফ ফার্মারস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সারণি ৬ থেকে প্রস্তুত

সমীক্ষাটিতে সেই সব কৃষক পরিবারকে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের দৈনিক ভোগব্যয়ের সামর্থ্য মাথাপিছু ৪৭ টাকা কিংবা তার কম। '৪৭' টাকা ভোগব্যয় হলো রঙ্গরাজন কমিটি অনুমোদিত গ্রাম বাংলার দারিদ্র রেখা। ক্ষেত্র সমীক্ষা লব্ধ তথ্যে দেখা যাচ্ছে সমীক্ষাভুক্ত মাত্র ২০.৮৩ শতাংশ কৃষক পরিবারই সরকার স্বীকৃত দারিদ্ররেখার ওপরে বসবাস করে। সমীক্ষাসূত্র কৃষকদের প্রায় ৮০ শতাংশ হল দরিদ্র কৃষক, যাদের দৈনিক মাথাপিছু ৪৭ টাকার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই।

সমীক্ষাটি কতদূর নির্ভরযোগ্য? এটা ছিল একটা ছোট সমীক্ষা, চার জেলার মোট ২৪০টি কৃষক পরিবারে অনুসন্ধান চালিয়ে যা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা, ব্লক ব্লকভুক্ত গ্রাম এবং গ্রামের কৃষিজীবী পরিবার বাছাই করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেটা রাশি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। স্যাম্পেল সাইজ আরও বড় হলে এবং আরও কিছু গ্রাম নিয়ে অনুসন্ধান চালালে অবশ্যই আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে, ভুল হবার সম্ভাবনা কমবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বড় ক্ষেত্র সমীক্ষা করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য কাজ। এ দেশে কৃষক পরিবারের অবস্থা যাচাই করার জন্য সর্বশেষ হল এ ধরনের বড় সমীক্ষা করা হয়েছে ২০১১-১২ সালে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা পরিচালিত এই ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তা দিয়ে তৃণমূল শাসনে এ রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি কী অবস্থায় পড়েছে, তা বোঝা যাবে না। বুঝতে হলে চাই আরও পরের তথ্য। বড় সমীক্ষার অবর্তমানে সে তথ্য মেটাতে হবে এই ধরনের ছোট সমীক্ষার সূত্র ধরেই। এটি ছিল সেই ধরনের এক সমীক্ষা যাকে তৃণমূল শাসনে এ রাজ্যের কৃষি পরিবারগুলি কী

অবস্থায় পড়েছে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা যা পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, রাজ্যের কৃষি এক গভীর সঙ্কটে পড়েছে। সমস্যাটি স্বীকার করছেন না তৃণমূল সরকার। এর ফলে সমাধানের পথ খোঁজার কাজটি অবহেলিত হয়েছে, সঙ্কট তীব্রতর হয়ে উঠছে।

উপসংহার

সঙ্কটজর্জর কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থান তো সম্ভবই নয়, কর্মসংকোচনই ঘটছে সেখানে। হওয়া উচিত ছিল গ্রামীণ অকৃষি কাজের বিকাশ যাতে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম বাংলার শ্রমজীবীকে পরিয়ানী হয়ে উঠতে না হয়। সঙ্কটগ্রস্ত কৃষি অর্থনীতি থেকে এমন কোনো অকৃষি কাজ-এর উদ্ভব হতে পারে না যা কর্মসংস্থানের নির্ভরযোগ্য উপায় খুলে দিতে পারে গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষদের জন্য। এ রাজ্যেও সেটা হচ্ছে না। আগেই আমরা দেখেছি এ রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতা ইতিমধ্যে ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে – নতুন কাজ জোটাবার ক্ষমতা হারিয়েছে শিল্প, পুরানো কাজকেও তা ধরে রাখতে পারছে না। কিছু কাজ আসছে সেটা পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সেগুলিতে মজুরি কম, কাজের সুযোগও কম।

এই অবস্থায় এ রাজ্যের শ্রমজীবীর সামনে পড়ে যাকে কাজের সন্ধানে ভিন্ন রাজ্যে চলে যাওয়া। সেটাই ঘটছে এই রাজ্যে। তথ্যে এই সত্য প্রমাণিত। কোন্ পরিস্থিতিতে এটা বিকল্পহীন হয়ে উঠছে, সেটাও আমরা বিশ্লেষণ করেছি। পরিস্থিতি বদল করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উত্থাপিত বিষয়গুলিকেই আলোচনায় আসতে হবে। এর কোনো শর্টকাট কিংবা চটজলদি সমাধান নেই।

তৃণমূল সরকার বিষয়টির গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করার তাগিদ, অনুভব করে না। বরং তথ্যে কারচুপি করে এবং 'এগিয়ে বাংলা'র ড্রাম বাজিয়ে সমস্যাটি চাপা দিতে চেষ্টা করছেন তাঁরা এঁদের বোধদয় হবে। এই ভরসায় বসে থাকলে রাজ্যটি আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।